

SEGURANÇA VIÁRIA PARA OS CICLISTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Camila Ribeiro Nunes, FATEC Zona Leste, camila.nunes01@fatec.sp.gov.br

Kety Gomes Figueredo Ranzan, Fatec Zona Leste, kety.ranzani@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcanti Lélis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O presente artigo teve como o objetivo dessa pesquisa é identificar os aspectos relativos à segurança viária para ciclistas na cidade de São Paulo. Realizou-se um levantamento bibliográfico, pesquisa documental e uma pesquisa de campo com os que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Os resultados mostram as dificuldades dos ciclistas no espaço urbano e uma análise dos dados oficiais do CET permite uma discussão sobre os índices de acidente de trânsito e a segurança viária na cidade de São Paulo. Muitos são os desafios, entretanto é possível transformar a cidade de São Paulo em um ambiente convidativo quando se tem um sistema cicloviário mais seguro para incentivar o crescimento da demanda no transporte sustentável.

Palavras-chave. Ciclistas, Bicicleta, Segurança, São Paulo.

ABSTRACT.

The following article had as objective to study the use of bicycles and its security in Sao Paulo City, in order to provide a little history since its creation, to the infrastructure created for its use, it was made a field research with people who use the bicycle as transports vehicles, in order to understand their difficulty in the use all over the city, it can also be verified through the annual report of the CET a considerable drop in fatal victims. There are many challenges, although we believe that is possible to change the city in an inviting environment for cyclists, and even the ones that not use this vehicle so frequently but wish to use it. Where everybody may use bicycle day-by-day safety and contributing in general, it's not only about mobility but also about public health issue.

Keywords. Cyclists, Bike lane, Bicycle, Safety, São Paulo.

1. INTRODUÇÃO

Desde a sua criação até os dias atuais, a bicicleta para passeio bem como uso como transporte nas cidades se intensificou consideravelmente, levando em conta a quantidade de fábricas no país e as novas tecnologias envolvidas no seu processo de fabricação a fim de gerar maior conforto e segurança para os usuários. No âmbito urbano há um crescente interesse nesse meio de locomoção, por ser mais sustentável e diminuir o trânsito na cidade.

Levando em consideração a mobilidade urbana e a carência de diminuição de automóveis nas ruas, podemos perceber que é necessária uma modificação nos padrões de locomoção da população, incluindo meios de transporte alternativos e que proporcionem mais qualidade de vida para a sociedade. Dentro desse contexto, a bicicleta pode ser um elemento decisivo na reorganização do espaço urbano mais humano e da consciência social, agregando ainda características de sustentabilidade ambiental (BOARETO, 2010).

Apesar do Brasil ainda ter como foco principal o uso dos automóveis, as bicicletas são usadas por todo o país, principalmente em cidades pequenas. Nas cidades grandes seu uso está concentrado nas áreas mais afastadas do centro. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007).

Embora as bicicletas terem seu papel na sociedade, ainda podemos perceber que a segurança viária daqueles que a utilizam é comprometida no trânsito da cidade.

É sabido que os ciclistas são um dos grupos mais vulneráveis do sistema de transporte. Ainda que tenha a preocupação de incentivo ao uso de transportes não motorizados, existe uma lacuna importante em medidas da segurança viária visando à prevenção de acidentes de ciclistas (AIRES, 2019).

Nesse sentido, é necessário promover melhorias nos deslocamentos dos ciclistas, permitindo que haja acessibilidade e segurança, criação de emendas políticas, investimentos na infraestrutura (ciclovias e estacionamento de bicicletas) e a criação de treinamento e educação de trânsito com o propósito de introduzir o ciclismo como na cidade e assim facilitar o crescimento e incentivar seu uso (ABREU; BALTAR; SANTOS, 2021).

Dentro desse contexto, o objetivo dessa pesquisa é identificar os aspectos relativos à segurança viária para ciclistas na cidade de São Paulo. O objetivo específico é conhecer suas dificuldades e discutir os índices de acidente de trânsito com ciclistas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada uma breve revisão de literatura acerca da história da bicicleta, abrangendo um breve contexto histórico deste tipo de veículo, o estudo da infraestrutura necessária na utilização do veículo e legislação.

2.1 HISTÓRIA DA BICICLETA

Apontar qual a origem da invenção das bicicletas é complicada, pois, ela não surge de maneira súbita. Foi necessário um longo período de modificações para que essa máquina de duas rodas, ao longo do tempo e dos processos tecnológicos, se tornasse o que hoje se conhece por bicicleta. (MORATO, 2014) O modelo famoso dado como o início é chamado de Drasiana, inventado em 1817, era um veículo cujo tinha duas rodas ligadas por um tronco de madeira, com um banco e uma alavanca para poder se

locomover. (ECYCLE, 2014)

Em 1839, foi criada uma adaptação com pedais, porém não se popularizou. Após o primeiro modelo de bicicleta, foram criados mais diversos outros, mas em 1864 foi criado o velocípede, essa máquina foi uma grande invenção para a época, pois contava com pedais sobre o eixo da roda dianteira, ela foi criada de maneira que a mobilidade fosse realizada por meio de propulsão humana. Logo após isso esse meio se tornou popular e passou a fazer parte dos meios de locomoção. (ECYCLE, 2014)

Com a revolução industrial, esse meio de locomoção se popularizou e foi se desenvolvendo até o modelo que utilizamos hoje em dia. A criação da bicicleta foi bastante significativa para o desenvolvimento do transporte, sendo uma das bases até para a criação do automóvel. (ECYCLE, 2014) Conforme a figura 1, temos a evolução da bicicleta ao longo dos anos.

FONTE: Escola da bicicleta (2012)

No Brasil a bicicleta chegou por volta do século XIX, vinda da Europa por conta da grande migração de europeus para os estados de São Paulo e Curitiba, desta forma esse veículo começou a se popularizar no país, neste início o veículo era importado de outros países para o uso. Mas nesse período devido ao alto custo de importação e a falta de fabricantes internos, a bicicleta quase não fazia parte da realidade dos brasileiros, somente aqueles que detinham maior riqueza tinham acesso ao veículo.

Após a segunda guerra mundial e a década de 50 a bicicleta se popularizou e deixou de se tornar somente da elite e sim de todos os brasileiros (REVISTA BICICLETA, 2020).

2.2 SISTEMA CICLOVIÁRIO

Os argumentos que julgam os aspectos que diferem o transporte cicloviário das outras formas de mobilidade urbana, são indispensáveis para entender as medidas essenciais ao estímulo desse meio de

transporte, aumentando seu efeito pela inclusão ao sistema geral dos transportes e pela melhoria na segurança e do conforto para seus usuários. (GEIPOT, 2001)

A bicicleta aumenta a versatilidade do sistema de transportes, oferecendo opções de mobilidade adicionais, especialmente para viagens curtas para ir de veículo motorizado e consideradas longas para ir a pé. (MORATO, 2014)

Diante disso, observa-se que a implantação de ciclovias é de extrema importância para promover segurança, conforto e reduzir do número de acidentes, por se tratar de uma infraestrutura segregada dos outros veículos, melhora o fluxo deste modal. (MARQUÉS *et al.*, 2015).

2.2.1 Ciclovias

É definido pela companhia de engenharia de tráfego (CET) como um local exclusivo para veículos de ciclos movidos a propulsão humana, tendo sempre um obstáculo físico do fluxo viário comum. Seguindo do mesmo modo Gondim, define ciclovias todo espaço que seja destinado para a utilização de bicicletas.

O GEIPOT complementa dizendo que elas podem ser dispostas como pistas unidirecionais, aquelas que seguem somente um fluxo, este tipo de ciclovias não é comum no Brasil. E bidirecionais, que seguem os dois fluxos simultaneamente, independentemente do fluxo da via comum. (GEIPOT, 2001)

Essa via exclusiva é disposta em avenidas com alto curso de veículos, na qual tem a responsabilidade de garantir segurança ao ciclista da movimentação dos carros e veículos automotores em geral que transitam em velocidade alta nessas vias. (MORATO, 2014)

Na figura 2 temos um exemplo de ciclovias.

Figura 2 – Ciclovias na cidade de São Paulo

Fonte: Antônio (2018)

2.2.1 Ciclofaixas

Parte segregada da via comum, com uso restrito de veículos de ciclos, estando separado e delimitado por sinalização, conforme vemos na figura 3.

A ciclofaixa é unidirecional, seguindo sempre o fluxo da via comum, dessa forma gerando segurança para aqueles que irão percorrer. Apesar de não ser muito utilizada no Brasil, a ciclofaixa está presente na cidade de São Paulo, ela deve ser separada por blocos de concreto, mas estes são dispostos com mais

espaço entre uns e outros. (GEIPOT, 2001)

O Manual de sinalização de trânsito define que elas sejam pintadas da cor vermelhas. (BRASIL, 2007)

Figura 3 – Ciclofaixa na cidade de São Paulo

Fonte: Cruz (2021)

2.2.1 Ciclorrota

A Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (CET) vem executando um bom trabalho em marcar os compartilhamentos das vias e a presença de bicicletas, em um formato cicloviária chamado Ciclorrota.

As Ciclorrotas simbolizam os melhores caminhos para se trafegar com a bicicleta. A sinalização funciona tanto para indicar aos ciclistas quais as melhores ruas para andar, quanto para torná-las mais seguras, diminuindo a velocidade dos automóveis e incentivando o compartilhamento das vias, conforme é visto na figura 4.

As vias que estão sinalizadas apontam a presença e a preferência da bicicleta sobre os veículos. Assim sendo, o principal objetivo de uma Ciclorrota é garantir o direito de circulação das bicicletas.

Figura 4 – Ciclorrota na cidade de São Paulo

Fonte: Galvão/G1 (2021)

2.3 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O Código de Trânsito Brasileiro — CTB, criado em 1997, define a bicicleta como um veículo, mesmo sendo não motorizado e estabelece direitos, deveres e apresenta normas de comportamento para aqueles que utilizam o veículo (BRASIL, 1997).

O art. 58 diz que, nas vias urbanas e rurais de pista dupla, o deslocamento de bicicletas está liberado contanto que não tenha nenhuma via cicloviária ou acostamento disponível, nessa situação o ciclista deve seguir o mesmo fluxo da via original dando preferência sobre os veículos automotores (BRASIL, 1997)

O art. 59 que determina proibido pedalar de bicicleta nas calçadas, mesmo que não haja ciclovia ou ciclofaixa no local, somente é permitido quando existir sinalização e autorização de uso. Em completo com esse artigo, o 68 esclarece que para locomover-se pela calçada com a bicicleta é necessário descer e empurrá-la (BRASIL, 1997.)

Outro artigo importante nesse contexto é o 105, ele determina quais os equipamentos indispensáveis para o uso de bicicletas nas ruas, que compõe sinalização noturna adequada em todo o veículo e espelho retrovisor do lado esquerdo (BRASIL, 1997).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada no artigo é o desenvolvimento de uma pesquisa com levantamento bibliográfico e uma pesquisa documental com uma análise dos relatórios anual de acidentes de trânsito do CET (2021).

Foi realizada uma pesquisa de campo com ciclistas com o envio de um formulário eletrônico para

ciclistas que pedalam na cidade de São Paulo com 30 respondentes. Esta pesquisa é exploratória e com amostragem por acessibilidade, por isso, não tem representatividade estatística, mas pode servir de base para estudos mais aprofundados sobre o tema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É percebido que o grau de segurança ao andar de bicicleta tem influência no seu uso e nos destinos escolhidos. Pucher et al. (2010), apontam que cidades que investem em infraestrutura, programas eficientes de treinamento, educação de trânsito, legislação de trânsito e políticas públicas efetivas, tiveram grandes aumentos no número do uso da bicicleta.

Portanto, para a obtenção dos resultados do estudo, foi elaborado um questionário pelo grupo sem validade estatística, somente para explorar a opinião de ciclistas locais. Também foram retiradas informações relacionadas ao trânsito na cidade, pelo site da CET, em seu relatório anual divulgado no início do ano.

Conforme a tabela 1, tem-se a evolução e a variação dos óbitos no trânsito da cidade de São Paulo entre 2010 e 2019.

Tabela 1

Tipo de usuário	Óbitos em 2010	Óbitos em 2019	Variação no período
Ciclistas	49	31	- 37%
Motoristas/passageiros	200	104	- 48%
Pedestres	630	359	- 43%
Motociclistas	478	297	- 38%
Todos os usuários	1.357	791	- 42%

Fonte: CET (2021)

Podemos observar que apesar dos óbitos terem diminuído, os ciclistas tiveram a menor variação entre os anos.

Gráfico 1 – Participação dos veículos no trânsito

Fonte: CET (2021)

Gráfico 2 – Veículos envolvidos nos acidentes fatais

Fonte: CET (2021)

Apesar do número de vítimas fatais com o uso da bicicleta ter caído cerca de 37% entre os anos de 2010 e 2019, levando em consideração a sua participação no trânsito e seu envolvimento em acidentes fatais é muito alto, segundo a CET (2019), a bicicleta está envolvida 5 vezes acima em acidentes, de forma proporcional à sua presença nas ruas.

Gráfico 3 – Veículos envolvidos nos atropelamentos fatais

Fonte: CET (2021)

Apesar do Gráfico 2, nos trazer dados alarmantes, em contrapartida o gráfico 3 mostra que as bicicletas têm o menor índice de envolvimento em atropelamentos em relação aos outros modais.

Gráfico 4 – Evolução dos acidentes fatais por tipo de veículo

Fonte: CET (2021)

Nesse gráfico vemos que as bicicletas estiveram presentes em 36 acidentes ocorridos em 2019, aumento de 57% em relação a 2018.

A pesquisa abaixo foi realizada via formulário eletrônico, contendo 6 questões, sendo cinco de múltipla

escolha e uma dissertativa, ela é somente de caráter exploratório, sem validade estatística. Foi encaminhada por meio das redes sociais, com o foco em ciclistas que residem na cidade de São Paulo, a maioria dos respondentes têm entre 23-30 anos entre homens e mulheres.

A coleta foi realizada entre os dias 15 de outubro até 31 do mesmo mês e respondida por 30 ciclistas. Utilizando a ferramentas de análise quantitativa para compreender e interpretar as informações que foram trazidas pelos convidados abordados. É possível observar que o pequeno levantamento conduzido pela pesquisa nos traz reflexões que estão além dos números, como indicado no gráfico 7 grande parte dos entrevistados informaram que as condições para o uso da bicicleta na cidade são ruins, e no gráfico 8 vemos que mais de 87% dos entrevistados não se sentem seguros para utilizar esse meio de mobilidade. A frequência com que as pessoas entrevistadas pedalam pode estar associada com o fato de que há muitos ajustes a serem feitos quando se trata de viabilizar.

Gráfico 5 – Com que frequência você utiliza a bicicleta?

Fonte: Autores (2021)

Gráfico 6 – Dias de chuva ou muito calor interferem na sua escolha de usar a bicicleta?

Fonte: Autores (2021)

Gráfico 7 – Como você classificaría as condições da cidade para o uso da bicicleta?

Fonte: Autores (2021)

Gráfico 8 – Você se sente seguro andando de bicicleta pela cidade?

Fonte: Autores (2021)

A questão número 6 é sobre o porquê de escolherem a bicicleta como um dos seus principais meios de transporte, e ficou claro que mesmo aqueles que a utilizam de uma a duas vezes na semana como é explanado no Gráfico 5, sua utilização é por motivações principalmente ligadas ao custo-benefício que o meio de transporte traz para o usuário.

Portanto, diante dos resultados obtidos através da pesquisa de campo e por meio dos dados retirados da CET, é possível perceber que a segurança do ciclista é comprometida na cidade, diante disto Lamont e Bultjens (2011), indicam algumas estratégias que podem ser adotadas para a diminuição dos acidentes, tais quais: a utilização de amortecedores de separação para reduzir a possibilidade de os ciclistas serem forçados a situações perigosas, decorrentes das condições da estrada; construção de redes de ciclismo que ofereçam aos ciclistas uma segregação completa do tráfego de veículos, como as ciclovias. A

legislação em prol do ciclista, também iram trazer maior atenção a esse modal em relação aos outros, as leis afetam os ciclistas de diferentes maneiras, porém na sua maioria trazem diversos benefícios, como os limites de velocidades de automóveis automotores, essas trazem maior segurança para o ciclista em vias com maior tráfego (PURCHER; DILL; HANDY, 2010).

Por fim, é necessário que as cidades façam uma avaliação da segurança no trânsito com esse grupo específico, para descobrir e tratar as dificuldades que merecem maior atenção, pois são eles que iram utilizar do serviço prestado.

5. CONCLUSÃO

Ao finalizar a pesquisa, pode-se observar que o uso da bicicleta na cidade tem intensificado ao longo dos anos e expandiu-se de forma considerável. Entretanto, é importante que haja investimentos em segurança viária, para que seja possível aumentar o número de ciclistas nas ruas, trazendo assim maior qualidade de vida e diminuição da poluição.

Através da pesquisa de campo, foi possível verificar, mesmo que em um pequeno ciclo, a insegurança dos usuários com relação a sua integridade física no trânsito, e foi perceptível que apesar de ser um modal pouco utilizado, ainda sim é envolvido em diversos acidentes fatais e não fatais nas vias.

Muitas mudanças seriam necessárias para esse modal se torne popular e mais seguro. Entre elas o investimento na iluminação nas vias, ampliação das estruturas ciclo viárias, campanhas que incentive o uso da bicicleta, estações de bicicletas nas áreas dos terminais de ônibus, estações de trens e estações do metrô, implantação de bicicletários em lugares de fácil acesso, manutenção e recuperação de infraestruturas cicloviárias existentes, e é necessário criar uma infraestrutura que permita a integração das bikes com o transporte público de massa. A falta de educação no trânsito dificulta quem opta pela bicicleta, gerando acidentes. A ciclovia, ciclorrota e ciclofaixa não servem só para prevenir acidentes, mas é de extrema importância para mobilidade. Para que o ciclista consiga circular na cidade. É necessário que os motoristas não vejam a bicicleta como um concorrente, para que assim diminua a dificuldade e seja possível dar preferência e respeitar os ciclistas que sofrem com os desafios da infraestrutura. Ao longo dos anos os esforços de Engenharia e operação de tráfego tem resultado em redução de acidentes e fatalidades nas rodovias, mas também tem revelado que ainda precisa que condutores e pedestres adotem posturas mais prudentes e responsáveis para que o trânsito seja cada vez mais humano e seguro

REFERÊNCIAS

- ABREU, Victor Hugo Souza de; BALTAR, Marina Leite Barros; SANTOS, Andera Souza. Segurança viária no âmbito do cicloculturismo. **Congresso de pesquisa e Ensino em Transporte de ANPET**. V 34, p 2333 – 2334, 2020.
- AGÊNCIA FAPESP- ANTÔNIO, Daniel. **Construção de ciclovias em São Paulo, incentiva o uso de bicicletas**, 2018. Disponível em: <<https://agencia.fapesp.br/construcao-de-ciclovias-em-sao-paulo-incentiva-uso-de-bicicletas/27977/>> Acesso em 23 setembro 2021.
- AIRES, Ruth Otámaria da Silva. Segurança Viária da cidade de São Paulo: um estudo sobre os acidentes com ciclistas. **CEBRAP. Itaú**. Estudos de Mobilidade por bicicleta 2, 193-226, 2019
- BOARETO, R. A bicicleta e as cidades: como inserir a bicicleta na política de mobilidade urbana. **Instituto de Energia e Meio Ambiente**. 2ª ed, p 10 – 12, 2010

- BRASIL. **Código de trânsito brasileiro.** 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19503compilado.htm>. Acesso em 23 setembro 2021
- CET – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO. **Relatórios corporativos.** Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-corporativos.aspx> Acesso em 23 setembro 2021
- ECYCLE – ECYCLE. **Bicicleta: História, partes e benefícios,** 2014. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/bicicleta/>>. Acesso em 23 setembro 2021.
- ESCOLA DA BICICLETA – ESCOLA DA BICICLETA. **A história da bicicleta no mundo,** 2012. Disponível em: <<http://www.escoladebicicleta.com.br/historiadabicicleta.html>>. Acesso em 23 setembro 2021.
- GONDIM, M. **Caderno de desenhos: ciclovias** – Fortaleza: Editora da TEIA URBANA, 2006. Disponível em: Cadernos De Desenho Sa. ind (observatoriodabicicleta.org.br) Acesso em 30 setembro 2021.
- GOOD SPORTS – GALVÃO, Beatriz. **Mais de 23 km de vias para ciclismo já foram instalados em porto velho.** Disponível em: <<https://www.goodsports.com.br/mais-de-23-km-de-vias-para-ciclismo-ja-foram-instalados-em-porto-velho/>>. Acesso em 23 setembro 2021.
- GEIPOT. **Manual de Planejamento Cicloviário.** 126f. Ministério dos transportes – GEIPOT, 3ª. Edição revisada e ampliada. Brasília, DF – Brasil. 2001<<https://observatoriodabicicleta.org.br/uploads/2021/02/Manual-Planejamento-Cicloviario-2001-Geipot.pdf>> Acesso em 23 setembro 2021
- LAMONT, M; BUULTJENS, J. Pisando no freio: impedimentos ao desenvolvimento do cicloturismo independente na Austrália. **Current Issues in Tourism**, v. 14, n. 1, p. 57–78, 2011
- MARQUÉS, R.; HERNÁNDEZ-HERRADOR, V.; CALVO-SALAZAR, M.; GARCÍA-CEBRIÁN, J.A. (2015). “How infrastructure can promote cycling in cities: Lessons from Seville”. **Research in Transportation Economics**, 53, 31-44.
- MORATO, M. **Transporte cicloviário: conceitos e tipos.** 139f. Dissertação de mestrado – Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2014. Disponível em:<https://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/2014/289.pdf> Acesso em 23 setembro 2021
- MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades.** Coleção Bicicleta Brasil, Caderno 1, Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade urbana sustentável.
- PURCHER, John; DILL, Jennifer; HANDY, Susan. Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: An international review. **Preventive Medicine**, v. 50, p. S106–S125, 2010. Acesso em 30 setembro 2021.
- REVISTA BICLETA – REVISTA BICLETA. **A história da bicicleta,** 2020. Disponível em:<<https://revistabicicleta.com/historias-da-bicicleta/a-historia-da-bicicleta-no-brasil-2/>>. Acesso em 23 setembro 2021
- VADEBIKE – CRUZ, William. São Paulo é a cidade com mais ciclovias no Brasil. Disponível em: <<https://vadebike.org/2021/06/sao-paulo-cidade-com-mais-ciclovias-no-brasil/>>. Acesso em 23 setembro 2021